

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN?

Nermin ÇAKMAK* ve Emre OCAKLI**

ÖZ

Gerek üretim sektörü, gerek hizmet sektörü olsun kuruluşların amacı, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretmektir. Günümüzde hizmet sektörü, giderek gelişmiş ve diğer sektörler arasında en büyük payı almaya başlamıştır. Hizmetlerin, insanların günlük hayatı ile toplumun ekonomik hayatına girip, öneminin artmaya başlayınca, etkinlik, verimlilik, kalite ve performans artırıcı çalışmaların yapılması da kaçınılmaz olmuştur.

Diğer işletmeler gibi bilgi merkezleri de karmaşıklaşan ve giderek artan rekabet ortamında faaliyet göstermeye çalışan birer hizmet işletmesidir ve benzerleriyle aynı genel amaca sahiptir. Bu amaç toplumun ihtiyaç duyduğu bilgiye doğru, güvenilir, zamanlı ve hızlı erişmesini sağlamaktır. Dolayısıyla bilgi merkezleri amaçlarını gerçekleştirmek için hizmet ve çalışmalarının performanslarını değerlendirme gereği duymalıdır.

Bilgi merkezleri tarafından performans değerlendirmesine gereken ilgi gösterilmemektedir. Çünkü iyi tasarlanmış bir değerlendirme sisteminin bilgi merkezine sağlayacağı yararlar hakkında fazlaca düşünülmemektedir. Ancak, planlanmış bir performans değerlendirmesinin yöneticiye, çalışana ve genel anlamda bilgi merkezine sağlayacağı yararlar vardır. Bu çalışmada performans değerlendirmesi ve değerlendirmenin planlanma süreci genel olarak anlatıldıktan sonra, performans değerlendirmesinin yararları; yönetici, çalışan ve örgüt/bilgi merkezi açısından ele alınacaktır.

GİRİŞ

Bilgi çağındaki teknolojik gelişmeler, özellikle de bilgi teknolojilerindeki gelişmeler; ekonomik sistemde, işletmelerin kuruluş yapısında ve yöneticilerin yeterliliklerinde köklü değişimlere neden

* TMMOB Mimarlar Odası Kütüphanesi, Ankara
(nermin@mimarlarodasi.org.tr)

** Koç Üniversitesi Kütüphanesi, İstanbul (eocakli@ku.edu.tr)

olmuştur. Geleneksel işletme, fonksiyonel işbölümüne dayalı, uzmanlık gerektiren bölümlerden oluşmakta ve kendi içinde bürokratik, hiyerarşik yapısı bulunmaktadır. Bilgi toplumunun gelişen yeni teknolojileri, işletme içerisindeki bilgi akışını hızlandırarak, kararların daha çabuk alınmasını, zaman ve kaynak tasarrufunu ve buna bağlı olarak işletme verimliliğinin yükselmesini sağlamış ve yeni toplumun işletme/kurum/kuruluş yapısı da bu yönde değişmiştir (Erkan, 1998, s. 180; Çakmak, 2005, s. 16).

Yeni çağdaki bütün bu yenilikler ve gelişmeler, ileri düzeyde bilgi ve yetenekle donatılmış bireylerden oluşan bir toplumun gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Bilgi toplumu; bilgi çağının gerekliliğini taşıyan-araştıran, öğrenen, değişim yaratan, yenilikçi, geçmişle geleceği sentezleyerek yeni değerler yaratan kurumsal yapılanmaya gerek duyar. Kurum, “bilimsel anlamda devlet, din, ahlak, aile gibi toplumun üstyapısını ifade eder” (Haçerlioğlu, 1993, s. 247). Bu kurumların gelişmişlik düzeyi, toplumun sürekliliğinin sağlanmasında büyük rol oynar. North (2002, s. 9)’a göre kurumlar, “bir toplumda oynanan oyunun kurallarıdır; daha resmi bir anlatımla, insanlar arasındaki etkileşimi biçimlendiren, insanların getirdiği kısıtlamalardır”. Yani insan faaliyetlerinin ürünleri oldukları halde, genellikle insanları etkisi altına almıştır (Haçerlioğlu, 1993, s. 248). Dolayısıyla, kurumların niteliği (gelişmiş, az gelişmiş, öğrenen, ilerici vb.); örgütlerin yapısını (ilerici, öğrenen örgüt vb gibi) da etkiler; onlara yön verir. Bu nedenle günümüz bilgi toplumunun kurumları da doğal bir etkileşim içindedir. Örgütlerin dış çevresi iç çevrelerini değişime zorlamakta; yöneticileri, geleceği tahmin etmeye yöneltmektedir. Ancak bu güç bir iştir. Ünlü ekonomist Kenneth Boulding, bilimsel tahmin yapmanın riskli olduğunu “şayet 25 yıl sonra ne olacağını kestirebilseydik, bugün de onu bilebilirdik” sözleriyle yansıtmakta ve insanın geleceği kestirebilmesinin, sondan başı görebilmek olduğunu vurgulamaktadır. Bu durumda geleceğin belli bir biçimde gelişmesini sağlayabilmek için, bugünü yönlendirme ya da denetleme yeteneğinin kazanılması önem kazanmaktadır (Tekeli, 1994, s. 181). Kenneth Boulding’in de belirttiği gibi, sondan başı görebilmek örgütler için oldukça önemlidir. Sondan başı görebilmenin farklı yolları ve yöntemleri vardır. Aslında bu yöntemler geleceği önümüze sermezler, sadece iyi uygulandığında doğru kararlar ve adımlar atılmasına yardımcı olurlar. Bu amaçla geliştirilen yöntemlerden biri; örgütlerin şimdiki ve gelecekteki resimlerini çizmelerini sağlayacak olan ve performans yönetimi içinde ele alınan bir süreç: “**Performans değerlendirmesidir**” (Çakmak, 2005, s. 18). Performans değerlendirmesi konusuna geçmeden önce değerlendirme ve performansın tanımlarını yapmakta yarar vardır.

En genel ifadesiyle değerlendirme, “bir faaliyet ya da bir nesnenin değeri hakkında bir yargıya varmaktır. Değerlendirme, işletme ya da kurumlarda yönetim açısından önem taşır. Yönetim, temelde, örgütsel amaçları gerçekleştirmeyi hedefleyen bir süreç ise değerlendirme de bu amaçlara ulaşmada ne derecede başarılı olduğunun belirlenmesini sağlayan bir süreçtir” (Alkan, 1996, s. 22).

Performans, yabancı kökenli bir sözcüktür ve Türkçe'ye “edim” olarak çevrilmiştir. Günlük konuşma ve yazı dilinde “edim”den ziyade “performans” daha yoğun kullanılmaktadır. Performans, insan kaynakları yönetimi alanında sık sık kullanılan, fakat sınırları ve içeriği yeterince açıklanmamış bir kavramdır (Açıkalın, 1999, s. 102; Çalık, 2003, s. 7). Performansın kesin bir tanımını yapmak zordur. Farklı süreçlere göre farklı anlamlar alabilir. Aynı zamanda, çok boyutludur ve performansa etki eden faktörler çeşitlidir. Her tanım, bir kısım içerik ve kapsamı dışarıda bırakabileceğinden, performansın tam bir tanımını yapmak güç bir iştir. Bununla birlikte, insan kaynakları yönetimi açısından performans, bireyin bütünlüğü ile örgüt hedeflerinin etkileşimi sonucu olarak tanımlanabilir (Çalık, 2003, s. 8). Performans sözcüğü, insanlar için olduğu kadar araç-gereçler, özellikle makine tipi araçlar için de kullanılmaktadır (Açıkalın, 1999, s. 102). Kasnaklı (2002, s. 131) performansı, “işletmeyi oluşturan tüm bileşenlerin -makinelere, çalışanlar, yönetim, varlıklar, çevre etkileşimi- birlikte ortak çaba ile elde edilen toplam sonuç” olarak ifade etmektedir. Akal (2003) da performansı “herhangi bir etkinlik sonucunda elde edileni nicel veya nitel belirleyen bir kavram” olarak tanımlamaktadır.

Kısacası performans “örgütün maddi ve manevi unsurlarından en üst düzeyde yararlanma derecesidir” diyebiliriz. Bu unsurlar nitel ve nicel olarak ölçüldüğünde, elde edilen sonuç, önceden belirlenen misyon, amaç, ve hedeflerle paralellik gösteriyorsa, istenilen performans düzeyine yaklaşılmış ya da erişilmiş demektir.

Bütün bu tanımlardan yola çıkarak, performans değerlendirilmesi için şöyle bir tanım vermek mümkün olur: Performans değerlendirilmesi, örgütün misyonuna, stratejik amaç ve hedeflerine erişebilmesi için, gerekli performans göstergelerinden yararlanarak, örgütün maddi ve manevi bütün bileşenleri hakkında veri toplanması, ölçülmesi ve değerlendirilmesi sürecidir (Çakmak, 2006, s. 70).

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN PLANLANMASI

Girişte belirtildiđi gibi performans deęerlendirmesi, performans ynetimi ierisinde yer alan bir sretir. Őyle ki, performans ynetimi, rgt istenen amalara yneltmek iin, mevcut ve geleceęe iliŐkin durumlar ile ilgili; bilgi toplama, bunları karŐılaŐtırma ve performansın srekli geliŐimini saęlayacak yeni ve gerekli dzenlemeleri, etkinlikleri baŐlatma ve srdrme grevlerini yklenen bir ynetim srecidir (alık, 2003, s. 23).

Bir sreci oluŐturmak iin bazı adımların atılması gereklidir. Bunlardan ilki, byle bir srecin gerekli olup olmadıęını saptamak ve saęlayacaęı yararları belirlemektir. İkinci adım sreci, belirlenen misyon, ama, hedef ve politikalara uygun olarak tasarlamaktır. nc adım da, sreteki ynetici ve alıŐanlara kapsamlı bir eęitim vermek ve srecin devamlılıęı iin maliyet-zaman-personel gibi gerekli kaynakları saęlamaktır. Bu adımlar tamamlandıktan sonra sreten en ok faydayı saęlamak iin performans deęerlendirmesinin stratejik bir ynetim ve planlama iinde ele alınması gereklidir. Planlama ile rgtn tm dzeylerinde ulaŐılmak istenen noktalar ve hedefler aık olarak belirlenir, rgte benimsetilir ve hedeflere ulaŐmayı saęlayacak gerekli stratejiler, yol ve yntemler, programlar, aktivite ve etkinlikler ortaya konur ve karar alınır.

Performans deęerlendirme srecinin planlanmasında, kime en iyi, ne Őekilde hizmet verebileceęimiz ve rettięimiz en iyi hizmeti nasıl gsterebileceęimiz gibi soruları kesinlikle nceden cevaplamalıyız. Bu bize performans deęerlendirme srecinde kolaylık saęlayacaktır. İyi tasarlanmış bir performans deęerlendirmesi planlama sreci beŐ basamaktan oluŐur.

- 1) Mevcut durumu belirleme,
- 2) Misyon oluŐurma,
- 3) Ama ve hedefleri saptama,
- 4) Performans gstergelerini oluŐurma,
- 5) lme ve deęerlendirme.

Birinci basamak, performans deęerlendirmesi planlaması srecinin en nemli aŐamasıdır. Bu basamakta rgtte performansın geliŐtirilmesi ile ilgili kararları almada kullanılan, rgtn mevcut performans dzeyine iliŐkin ayrıntılı ve gereki bilgiler saęlanır (akmak, 2006, s. 74).

İkinci basamakta, otoriteler tarafından formüle edilmiş, örgütün amaçlarını, hizmet ve ürün geliřtirmede tercihlerini ifade eden misyon oluşturulur (ISO 11620, 1998 (E):3). Misyon ile en geniş, en genel ve kapsamlı uzun dönemli amaçlar belirlenir. Misyon, örgütün var oluş nedenidir. Örgütün kim için, hangi hizmeti verdiğini tanımlar ve kendisini diğerlerinden ayıran özellikleri açıkça ortaya koyar. Misyon doğrultusunda, amaçlar, hedefler, ilkeler, politika, aktivite ve projeler üretilir. Misyon, hangi performans göstergelerinin geliştirileceğinin sınırlarını da ortaya koyar (Abbott, 1994, s. 13; Akal, 2003; Çakmak, 2006, s. 75).

Üçüncü basamakta ise amaç ve hedeflerin saptanması yer alır ve bunlar belirlenen misyondan çıkartılır. Amaç ve hedefler temel faaliyet alanlarında açık seçik, ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir olmalıdır ve bir sistem bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Sistemin ana amaçları ve sınırları yanında ilgili olduğu alt sistemlerin de amaçları ve sınırları belirlenir (Yalvaç, 2000, s. 108). Amaç, örgütün ardından koştuęu, erişmek istedięi sonuçtur. Amaçların belirgin niteliksel ve sayısal ifadesi de örgütün hedefini gösterir (Yüksel, 1998, s. 48).

Performans göstergelerinin yer aldığı dördüncü basamakta ise, bu örgütün amaç ve hedefleri dikkate alınarak doğrudan amaç ve hedeflerle ilişkili göstergeler oluşturulur.

Performans göstergeleri örgütlerin misyonuna, özel gereksinimlerine, kullanıcıların amaçlarına, yöneticilerin tercihlerine baęlı olarak, örgütün amaç ve hedeflerine ulaşmasını saęlayan araçlardır (Çakmak, 2005, s. 73).

En genel tanımıyla performans göstergeleri; örgütün misyonunu gerçekleřtirmek için ortaya koyduęu kısa ve uzun vadeli hedef ve amaçlarına ulaşması için belirledięi deęerlendirme boyutları/ölçütleridir. Genellikle örgütlerin çalışmaları sayısallařtırma eğilimiyle tuttıkları istatistikten farklıdır. İstatistik verileri, başta yöneticilere belli bir hizmet/işlemin kapsamı hakkında genel bir fikir verirken, bunların özellikle nitelięi hakkında genel yargılara ulařtırmazlar (Alkan, 1996, s. 25). Göstergeler, iki farklı verinin bir oran oluşturmak üzere birleřtirilmesinden elde edilir. Dolayısıyla bir formül uygulanmasını ve daha yüksek ve üst seviyede zihinsel faaliyeti gerektirir (Çakmak, 2006, s. 77).

Sürecin son basamaęı ölçme ve deęerlendirmedir. Performans ölçme sistemi, "bir organizasyonun içerisinde, karar almak ve bu kararları icra etme sürecine destek olmak ve koordine etmek amacıyla bilgi toplanması işlemidir" (Şimşek ve Nursoy, 2002, s. 43). Performans ölçümü de bir süreç içinde ele alınır. Performans

ölçüm sistemleri, örgütlerde performansın geliştirilmesi amacıyla stratejik planlar çerçevesinde yönetim sürecinin, birimlerin, çalışma gruplarının ve bireylerin çalışmalarında gösterdiği verimliliğin belirlendiği, değerlendirildiği ve geri bildirim düzeni ile performansın gelişimine katkıda bulunan yönetim destek sistemleridir.

Genelde kurumlarda özelde kütüphanelerde performansın değerlendirilmesinin planlanması süreci bir bütün olarak Şekil 1'de gösterilmiştir. Örgütün var oluş nedeni misyon olarak ifade edilmektedir. Misyonuna uygun çeşitli amaç ve hedefler oluşturulur ve bunlar hizmetlerin nasıl ve ne ile ilgili olacağını belirler. Şekil 1'den de anlaşıldığı gibi, göstergeler hizmetler ile ilgilidir ve bir hizmet için birden fazla gösterge olabilir. Burada önemli olan, göstergelerin ölçme ve değerlendirme aşamasından önce hedeflerle ilgili olup olmadığının yanlış hesaplamalar yapılmasını önlemesi açısından tekrar kontrol edilmesidir. Kontrol aşamasından sonra, göstergeler doğru seçilmişse ölçme ve değerlendirme işlemleri gerçekleştirilir. Bu çalışmanın sonucunda istenilen amaca ulaşamadıysa süreç, tekrar tekrar amaca ulaşınca kadar devam eder. Ölçme ve değerlendirme sonucunda amaca ulaşılmış ise o amaçla ilgili süreç tamamlanmış olur ve yeni amaç ve hedefler için süreç tekrar başlatılır. Buradan da anlaşılacağı gibi performans değerlendirmesi hiçbir zaman bitmeyen bir süreçtir ve her şey kütüphaneyi daha iyi yönetmek, stratejik amaç ve hedefler belirleyerek kütüphanenin yol haritasını çizmek ve sonucunda kullanıcıları tatmin etmek içindir (Çakmak, 2005, s. 149; Çakmak, 2006, s. 81-82).

Şekil-1: Kütüphanelerde Performans Değerlendirmesinin Planlanma Süreci (Çakmak, 2005, s. 150)

BİLGİ MERKEZLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİ NEDEN YAPMALIDIRLAR?

Günümüz toplumunda yaşam boyu öğrenme, bilgi kültürü, yenilik, katma değer yaratma, farkındalık, bilgi ekonomisi ve bilgi toplumu gibi önemli bileşenler hakimdir (Bryson, 2001). Şüphesiz bilgi merkezleri de karmaşıklaşan ve giderek artan rekabet ortamında faaliyet göstermektedir ve diğer işletmeler gibi ürettikleri ve topluma sundukları hizmet ile ciddi bir katma değer yaratmaktadır. Özellikle bilgi merkezlerinin, toplum içindeki rollerini düşündüğümüzde, toplumun zihinsel, sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik açılardan gelişiminde ve hizmet verdiği ülkenin kalkınmasında önemli bir yeri olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu denli önemli yere sahip bilgi merkezlerinin küresel bilgi ekonomisi ve toplumunun oluşturulmasında büyük görevleri bulunmaktadır. Bilgi merkezlerinin bu görevleri yerine getirebilmeleri için öncelikle “Ne yapmaya çalışıyoruz, bunları niçin yapıyoruz, ne kadar iyi yapıyoruz, başka ne yapmalıyız ve daha ne kadar iyi yapmalıyız?” sorularına cevap vermeleri gereklidir. Bu soruların yanıtları iyi tasarlanmış bir performans değerlendirmesi aracılığıyla alınabilir.

Bilgi merkezlerinin toplum üzerindeki etkilerinin çok geniş ve önemli olması, özellikle hizmet ve çalışmalarının değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, diğer örgüt yöneticileri gibi bilgi merkezi yöneticilerinin de merkezlerini değerlendirme gereği duymaları gerekmektedir. Öyle ki, doğru planlanmış performans değerlendirme sisteminin, bilgi merkezine, yöneticiye ve çalışana sağlayacağı çeşitli yararlar vardır. Bu yararlar aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Bilgi Merkezi Açısından Yararları

Şekil 2'de görüldüğü gibi bir bilgi merkezi, topluma geniş bir hizmet ve çalışma olanağı sunabilir. Fakat birçok kısıtlama, bilgi merkezinin gerçekte verebileceği hizmet ve çalışmaların sayısını ve yaygınlığını sınırlar. Performans değerlendirmesi, bilgi merkezine bu sınırlılıklar içinde en iyi ve kaliteli hizmeti nasıl sunacağını yolunu gösterir.

Şekil-2: Kütüphanelerdeki Potansiyel Fırsatlar ve Kısıtlılıklar (Heron ve McClure, 1990, s. 2)

Değerlendirme süreci, bilgi merkezinin çalışma ve hizmetlerinin gözden geçirilmesini sağlar. Bu süreç, çalışma ve hizmetlerin gelişmesini sağlayan strateji seçeneklerini ortaya çıkarır ve kullanıcıların ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması konusunda yardımcı olur. Değerlendirme sürecinde aşağıdaki sorular sorulabilir:

- Karşılaşılan problemin çözülmesini sağlayacak hangi müdahalelerde/girişimlerde bulunulabilir?
- Müdahalenin uygun hedef kitlesi hangisidir?
- Müdahale hedef kitleye ulaşabiliyor mu?
- Müdahale öngörüldüğü şekilde mi uygulanmaktadır?
- Müdahale etkili midir?
- Müdahalenin maliyeti nedir?
- Etkililiği ve faydasıyla maliyeti arasındaki ilişki nedir? (Hernon ve McClure, 1990, s. 1–2)

Otoritelerin deneyimleri göstermiştir ki, çok az sayıda bilgi merkezinde performans değerlendirme uygulanmaktadır. Çoğunlukla öngörü eksikliği, sonuçlar karşısında kayıtsız kalma, sürekli olmayan liderlik, yöneticinin bilgi eksikliği veya personel zamanının yetersiz olması gibi nedenlerle bu değerlendirme yapılmamaktadır (Bundy ve Amey, 2006, s. 504). Oysa performans değerlendirmesinin bilgi merkezlerine sağlayacağı birçok yarar vardır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

- Bilgi merkezinin ne yapacağına ilişkin değer yargılarını, uygun performans derecelerini/göstergelerini ve başarı veya bilgi merkezinin etkililiğini ifade eden ölçütlerle hizmetlerin değerlendirilmesini,
- Bilgi merkezinin amaç ve hedeflerinin iyi ve dikkatli düşünülmüş cümlelerle açık bir şekilde ifade edilmesini,
- Bilgi merkezinin değişimi açıkça kabul etmesini (Hernon ve McClure, 1990, s. 4),
- Performans değerlendirme bilgi merkezinin her düzeyinde, sistemin bütününe ya da parçalarına odaklanabilmesi ile sadece bir hizmet birimi için de kullanılabilmesini, (Kebede, 1999, s. 106),
- Kalitenin yükselmesini ve bunun doğal sonucu olarak müşteri/kullanıcı memnuniyetinin artmasını (Levetan, 2000, s. 3),
- Performans değerlendirme sonucunda elde edilen verilerin, bilgi merkezinin amaç ve hedeflerinin ne oranda karşılandığını, misyona ne kadar yaklaşıldığını göstermesi sayesinde bilgi merkezinin nerede olduğunu görmesini (Society of Ontario Adjudications and Regulators, 2006, s. 43),

- Deęerlendirme sonucu alınan veriler ile bilgi merkezinin kullanıcılara etkin bir hizmet verip vermedięini ölçmesini (Hernon ve McClure, 1990, s. 139),
- Hangi alanlarda iyileştirmenin gerekli olduğunu belirlemesi ile nelerin nasıl yapıldığını, bunların ne kadar iyi yapıldığını ve başarmak için nelere gereksinin olduğunu ortaya konmasını,
- Bilgi merkezinin bütün kaynaklarının daha etkin bir biçimde kullanılabilmesini,
- Deęişen pazar koşullarına daha hızlı cevap verilebilmesini,
- Yönetim kararlarının doğru performans ölçütlerine odaklanması nedeniyle zamanında ve tutarlılık içinde alınabilmesini,
- Biçimsel süreçler kullanılarak bilgi merkezinde sürekli iyileştirme kültürünün yerleştirilmesini,
- Gelecekteki yeniliklerden ve en iyi uygulamalarla ilgili bilgilerden en kısa sürede yararlanabilecek bir yöntemi geliştirebilmesini,
- Bilgi merkezinin sadece nicel olarak değil nitel olarak da ölçülmesini,
- Bilgi merkezinin hedef ve amaçlarının çalışanlara da duyurulmasını,
- Yönetim bilgi sistemine bir kaynak teşkil etmesini,
- Bilgi merkezinin verimliliğinin artırılmasını,
- Bilgi merkezinin hedeflerine ulaşma derecesinin, merkezin farklı birimleri bazında izlenebilmesini (Barutçugil, 2002, s. 13; Bayar, 2004),
- Bilgi merkezinin gelecekteki performansının stratejik olarak saptanmasını (Newing, 1994, s. 52),
- Bireysel performansın ölçülmesi yanında, süreçler arasında kıyaslamalar yaparak, her bir sürecin performans sonuçlarının değerlendirilmesini sağlayarak bilgi merkezinin amaç ve hedefleri doğrultusunda gelişimini sağlar.

Deęerlendirmenin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için uygun personelin, zamanın ve örgüt kaynaklarının ayrılması gerekir. Dikkat edilmesi gereken bir başka husus da deęerlendirmenin düzenli aralıklarla sistematik olarak yapılmasıdır. Yani deęerlendirme sadece ileriye değil, mevcut durumu da görmeyi sağlar. Bu da yeni amaç ve hedeflerin ortaya konulmasında kolaylık sağlar. Ayrıca deęerlendirme gerçekçi, uygun ve erişilebilir amaçların saptanmasını kolaylaştırmalıdır.

Yönetici Açısından Yararları

Yönetici, “kâr ve riski başkalarına ait olmak üzere, üretim faktörlerinin bilinçli ve sistemli olarak birleştirilmesini sağlayan ve bunları belli ihtiyacı karşılamak amacıyla yönelen kişidir” (Efil, 1998, s. 5). Yönetici çeşitli işleri, yönetimindeki başka kişilere yaptırma durumundadır. Bu işleri örgütün stratejik planlarına, amaçlarına uygun olarak yaptırmak; doğru ve zamanında karar vermek durumundadır. Bu yönüyle yönetici, kontrol alanı içerisinde performansın planlanması, yönetilmesi ve değerlendirilmesi sürecini gerçekleştirir. Bernardin, Joyce ve Russell (1998, s. 239)’e göre, bu süreçte yöneticinin bilgisi, becerisi ve tutumu örgütün performans düzeyini belirleyici rol oynar. Yönetici yüksek performanslı bir örgüt inşa etmek için bilgiye ihtiyaç duyar ve ihtiyaç duyduğu bilgiyi ona, düzenli aralıklarla yapılan performans değerlendirmesi sonuçları verir. Yönetici performans değerlendirmesi sonucunda elde edilen verileri ücret dağılımı, performans geliştirme veya performans yönetimi ve dokümantasyon için kullanır.

İyi planlanmış bir performans değerlendirme sistemi bilgi merkezi yöneticisi için önemlidir. Çünkü bilgi merkezinde alınan en kritik kararların yıllara yayılan ve sistemin tümünde etkili olan sonuçları vardır (Çakmak, 2005, s. 28). Yöneticilik pozisyonuna atanan insanlar yıllarca stratejiyi ve örgüt iklimini belirler. Bunlar öyle kararlardır ki; sinama-yanılma ile öğrenme lüksü yoktur (Erdost, 2004, s. 133). Bu kadar önemli bir konuda performans değerlendirmesi, yöneticiye, örgütün başarılı bir geleceğe doğru yönlendirilmesinde gereken araçları sağlar (Kaplan ve Norton, 2003, s. 2).

Performans değerlendirmesinin bilgi merkezine olduğu kadar bilgi merkezi yöneticisine de sağladığı yararlar vardır. Bu yararlar:

- Performans değerlendirmesinin yöneticiye sağladığı en temel yarar; aldığı kararların uygulanmasında bilgi sağlayarak, bilgi merkezinin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında rehberlik etmektir.
- Deęerlendirme yöneticilere, elde ettikleri bilgilere sahip olmalarını ve bilgi merkezinin hangi hizmet ve çalışmalarını destekleyeceklerini, ne derecede destek yapılacağını, ne derecede desteğin gerekli olduğunu ve bilgi merkezinin etkinliğine, bu hizmet ve çalışmaların başarılı bir şekilde katkı yapıp yapmadığı konusunda kendi kendilerine soru sormalarına olanak verir (Hernon ve McClure, 1990, s. 4),

- Yöneticilerin deęişen çevre koşulları karşısında her zaman tetikte olmasını,
- Yöneticinin süreçleri izlemesini,
- Düzenli aralıklarla yapılan deęerlendirmeler ile eksik ya da yanlış yapılan bir süreci görmesini ve düzeltmesini,
- Yöneticinin bilgi merkezinin iç ve dış çevresini daha iyi algılamasını sağlayarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmasını,
- Yöneticinin eğitim ihtiyaç analizi yapmasını,
- Yöneticilerin kendi performanslarını deęerlendirmelerini,
- Yöneticinin astları ile ilişkilerinin ve iletişiminin güçlenmesini,
- Yöneticinin bilgi merkezinin istenen hedeflere ulaşmasını sağlayacak çalışanları bulmasını (Bernardin, Joyce ve Russell, 1998, s. 240),
- Yükseltme (terfi) kararlarının verilmesini ve yeni görevler ve transferler için nitelikli elemanların seçilmesini,
- Eğitim verilmesi gereken düşük performanslı çalışanların saptanmasını,
- Ücret standartlarının belirlenmesini sağlar (Bayar, 2004; Barutçugil, 2002, s. 18; akmak, 2005, s. 31).

Çalışan Açısından Yararları

Performans deęerlendirmesi, bilgi merkezinin süreçlerine ve örgütsel davranışlara yönelik kurumsal düzeyde uygulandığı gibi, bireysel düzeyde çalışanların davranışlarının, yetenek ve becerilerinin geliştirilmesi için de kullanılmaktadır. Performans deęerlendirmesinin çalışanlara yararları şu şekilde özetlenebilir:

- Çalışana, çalıştığı bilgi merkezinin diğerleriyle nasıl ilişki içinde olduğunu görmesini sağlar.
- Çalışanın sağlanan ve etkili olarak verilmekte olan hizmetin önemini, alanını ve kapsamını tanımlamasına yardımcı olur (Taştan, 2006, s. 6).
- Üstlerinin çalışanın performansı hakkındaki düşüncelerini bilmesini ve “fark edilme, tanınma” ihtiyacının karşılanmasını,
- Çalışanların sorumluluk almalarını,

- Çalışanların performansları hakkında geri bildirim almalarını ve üstleri ile iki yönlü ilişki kurmalarını,
- Kariyerlerini geliştirmelerini,
- Çalışanlar arasında adil bir ortam yaratılmasını,
- Çalışanın neyi, neden yapacağını bilmesini ve kendine güvenini sağlamasını,
- Çalışanların kendi performanslarını yönetme olanağını,
- Çalışanın bireysel performansları ile bilgi merkezinin amaçlarını ilişkilendirmelerini,
- Çalışanda yüksek moral ve bilgi merkezine güven ve bağlılık duygusunun gelişmesini sağlar (Barutçugil, 2002, s. 180; Çakmak, 2006, s. 73).

Değerlendirme sistemi ne kadar mükemmel ve eksiksiz çalışırsa çalışsın, değerlendirmesi yapılacak konu insan ise bazı hataların yapılması kaçınılmazdır. Genel olarak bu hatalar; yasal kısıtlamalar, değerlendirmeyi yapan kişinin taraflı davranması ve değerlendirme sonuçlarının çalışanlara kabul ettirilebilmesidir.

Performans değerlendirmesi, örgütün bağlı olduğu yasalara uygun şekilde yapılmalıdır. Hangi değerlendirme yöntemi uygulanırsa uygulansın, değerlendirme işleminde yasal olmayan ayrımcılığın yapılmaması, değerlendirme işleminin hem güvenilir ve hem de geçerli ve uygulanabilir olması gerekir.

Bireysel performans değerlendirmesinde yapılan hata veya yanlışlıklar; eğitim, geribildirim ve uygun performans değerlendirme yöntemlerinin kullanılması ile azaltılabilir (Özgen, Öztürk ve Yalçın, 2002, s. 216–219).

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ SORUNLARI VE TÜRKİYE'DEKİ DURUMA GENEL BİR BAKIŞ

Performans değerlendirmesi, gelişmekte olan ülkelerde özellikle bilgi merkezleri ve bilgi sistemleri için potansiyel açıdan yararlı bir süreç olarak kritik öneme sahip olmakla birlikte, bu ülkelerde en az uygulanan yönetim aracıdır (Kebede, 1999, s. 112).

Gelişmekte olan ülkelerde değerlendirmeye yönelik çok az çalışmaya rastlanmaktadır. Neden ve zaman açısından bu kadar önemli ve gerekli yönetim uygulaması olarak performans değerlendirmesi, bu ülkelerdeki bilgi merkezleri tarafından göz ardı

edilmektedir? Bu durumun olası nedenlerinden bazıları gelişmiş ülkeler için de geçerlidir. Ancak gelişmiş ülkelerde var olan sorunlar değerlendirmeyi engellemezken, gelişmekte olan ülkelerde performans değerlendirmesinin yapılmasında büyük engel teşkil etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde performans değerlendirmesinin yapılamama nedeni, büyük oranda o ülkelerdeki bilgi merkezlerine özgüdür ve karşılaşılan sorunları dört temel başlıkta gruplayabiliriz:

- **Performans değerlendirmesinin önemi ve ilgilliliği üzerindeki bilincin düşük düzeyde olması**

İlk sorun, bu alandaki düşük bilinç düzeyidir ve temel sorun bilgi merkezi yöneticilerinin performans değerlendirmesinin kuruma sağlayacağı yararlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu ülkelerde çoğu modern yönetim teknikleri, geniş bir çevre tarafından bilinmemektedir. Böyle bir ortamda değerlendirmenin önemini fark eden yöneticiler de üst yönetimden destek alamadıkları için yalnız kalmaktadır. Sonuç olarak, bir uygulamada yer almak isteyen ve motive olmuş personel için kabul edilebilir bir fırsat yoktur. Bilgi merkezi yönetiminde performans değerlendirmesinin anlamlılığı konusundaki bu düşük düzeyli bilinçten dolayı performans değerlendirmesi hemen hemen var olamamaktadır (Kebede, 1999, s. 112).

2005 yılında hazırladığım “Kütüphanelerde Performans Değerlendirmesi ve Yönetime Etkisi” adlı yüksek lisans çalışmamda Ankara’daki dokuz üniversite kütüphanesinde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Tezde dokuz üniversite kütüphanesinin daire başkanları ya da müdürleri ile görüşme tekniği kullanılarak kütüphanelerini değerlendirip değerlendirmedikleri, değerlendiriyorlarsa nasıl ve hangi yöntemleri kullandıkları vb. konularında çeşitli veriler elde edilmiştir. Bu çalışmanın sınırları içerisinde yönetimin, genelde performans değerlendirmesi için gerekli işletme ve yönetim bilgisine sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (akmak, 2005, s. 188).

- **Mali destek azlığı**

Performans değerlendirmesinin uygulanamamasındaki diğer neden, değerlendirmenin önemi bilinse bile bu uygulamaların maliyetinin yüksek olmasıdır. Finans sorunu tüm ülkelerde yaygın olmasına rağmen, bu gelişmekte olan ülkelerde daha fazladır. Dolayısıyla performans değerlendirmesi bu ülkelerde en az uygulanan teknik haline gelmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin mali gerçeklikleri nedeniyle, bilgi merkezinin yalnızca temel etkinlikleri için kaynak

ayrılmaktadır ve performans değerlendirmesinin uygulanma şansı da bu nedenle azalmaktadır. Finans sorunu, gelişmekte olan ülkelerdeki bilgi merkezlerinin yakın gelecekte başa çıkmayı umut edemediği uzun süreli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir (Kebede, 1999, s. 113).

Ülkemizde de durum pek farklı değildir. Bir önceki başlıkta bahsi geçen yüksek lisans tezinde de üst yönetim tarafından konunun yeterince anlaşılmadığı ve performans değerlendirmesi için bütçe ayrılmadığı ortaya çıkmıştır.

- **Personel eksikliği**

Bu ülkelerde nitelik ve nicelik olarak personel eksikliği bulunmaktadır. Tüm dünyada bilgi merkezlerindeki “var olan iş yükündeki kabul edilemez artış” nedeniyle bilgi merkezi yöneticileri performans değerlendirmesini uygulamaktan çekinmektedirler. Ancak gelişmekte olan ülkelerde personel eksikliği bu kadar vahimken az sayıdaki personel üzerindeki iş yükü performans değerlendirmesini en az kabul edilen sorumluluk haline getirmiştir. Personel azlığı bu değerlendirmenin yapılması konusunda çalışanlara uygulamanın rutin ve gerekli faaliyet olarak düşünülmesiyle ilgili bir baskı unsuru oluşturmuştur. Üstelik personelin bu değerlendirmeyi planlamak ve uygulamak için nitelikli ve eğitilmiş olması gerekir. Bu yerlerdeki yöneticiler nitelikli personel azlığının iyi bir göstergesidir (Kebede, 1999, s. 113).

Çalışmada elde edilen bulgular, Ankara’da incelenen dokuz üniversite kütüphanesinde çalışan kütüphaneci sayısının performans değerlendirmesini gerçekleştirmek için yeterli olmadığını göstermiştir. Bu kütüphanelerdeki çalışan kütüphaneci sayısının artırılması yanında, niteliklerinin de geliştirilmesi gereklidir. Başta bilgi merkezi yöneticileri olmak üzere her düzeyde çalışanın konuyla ilgili seminerlere, kurslara, danışman firmaların hazırladıkları eğitim programlarına katılmaları sağlanmalı ve düzenli hizmet içi eğitim programları verilmelidir (Çakmak, 2005, s. 196).

- **Değerlendirme araçları ve yöntemlerinin eksikliği**

Değerlendirme araçları ve yöntemlerinin eksikliği, performans değerlendirmesini engelleyen ve bu ülkelerdeki kütüphane bilgi merkezlerine özgü büyük bir sorundur. Genelde bilgi merkezlerinde meslekte geliştirilen mevcut değerlendirme araç ve yöntemlerinin kullanmasındaki zorluk ve uygun değerlendirme araçlarının (yöntembilim) eksik olması önemli sorunlardandır. Gelişmiş ülkelerdeki bilgi merkezlerinin performans değerlendirmesi için araç,

yöntem ve çerçeve çalışmalarının geliştirilmesi ve işletilmesinde süregelen bir çaba ve kayda değer bir başarı görülmektedir. Değerlendirme modelleri bu ülkelerde başarı ile kullanılmakta, işlerin sonuçlanması sağlanmakta ve dolayısıyla bu ülkelerin ihtiyaçlarına uymaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise karışıklıkları düzeltmek, modelleri uygulanabilir kılmak zordur. Bu modeller ancak yöntem bilgisi değerlendirmelerinin yer alacağı ortamlar için uygun ve pratiktir. Değerlendirme için en çok kullanılan ve var olan yöntem bilgilerinin pratik olarak küçük bir yardım olmasını sağlayacak temellerin kullanılmasında önkoşullar ne yazık ki mevcut değildir (Kebede, 1999, s. 113).

Ülkemizde de durumun pek farklı olmadığını yine Ankara örneğinden elde edilen bulgular ortaya koymaktadır. Performans değerlendirme araç ve yöntemlerinin kullanılmadığını gösteren bu bulgular, yöneticilerin istatistiksel verileri performans göstergeleri olarak algıladıklarını ortaya çıkarmıştır. Oysa performans göstergeleriyle istatistiksel veriler aynı şeyler değildir. Bu bilgiler performans değerlendirmesi için yararlı verilerdir olmakla birlikte tam bir değerlendirme için yeterli değildir. Bu anlamda istatistiksel veriler bilgi merkezinin ne kadar etkin ve verimli çalıştığını göstermezler (Çakmak, 2005, s. 177).

SONUÇ

Bilgi merkezleri buldukları toplum içerisindeki konumları ve işlevsellikleri dolayısıyla, bilgilerin toplum içinde paylaşılıp bilgi düzeyinin yükselmesinde hayati önem taşırlar. Her kurumun, örgütün olduğu gibi, bilgi merkezlerinin de kurulma aşamasında belirlediği misyonları, amaçları, hedefleri, ilkeleri, politikaları ve gerçekleştirdikleri stratejik planları olmalıdır. Kurum içinde kullanıcılara verilen hizmetin kalitesinin artmasında, çalışanların kullanıcılarla olan ilişkilerinin geliştirilmesinde ve genel anlamda bilgi merkezinin verimliliğinin artırılmasında performans değerlendirmesinin rolü büyüktür. Bu değerlendirmeye edinilecek veriler ışığında, yeni stratejik hedefler belirlenebilir, yeni yöntemler uygulanabilir ve hizmet kalitesini artıracak önlemler alınabilir. Gelişmiş ülkelerde bilgi merkezlerinin performansının geliştirilmesine katkı sağlayacak çeşitli etkenler (mali, deneyimli personel, ilgi, vs.) mevcuttur. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu tür etkenlerin azlığı, bilgi merkezlerinde hizmet kalitesinin düşük olmasının yanı sıra, performans değerlendirmesinin de gerçekleştirilememesine neden olmaktadır.

Bilgi merkezlerinin hizmet kalitelerinin yükseltilmesi, kullanıcı memnuniyetinin artırılması yolunda performans değerlendirilmesinin

uygulanması ve bu uygulama için personelin eğitilmesi, uygun yöntem ve araçların sağlanması ve finansal anlamda desteęin verilmesi şarttır.

Kaynakça

- Abbott, C. (1994). *Performance measurement in library and information services*. Sylvia P. Webb, (Ed.), London: Aslib.
- Açıkalin, A. (1999). *İnsan kaynaęının yönetimi, geliştirilmesi*. Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Akal, Z. (2003). *Performans kavramları ve performans yönetimi*. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi. 11 Mart 2004 tarihinde http://www.ydk.gov.tr/seminerler/performans_yonetimi/performans_yonetimi.htm adresinden erişildi.
- Alkan, N. (1996). Bilgi merkezlerinde deęerlendirmenin önemi. D. Atılgan ve S. Arslantekin (Yay. Haz.), *Türkiye'de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu: Bildiriler 7 Mart 1996* içinde (ss. 22-27). Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüęü.
- Barutçugil, İ. (2002). *Performans yönetimi*. İstanbul: Kariyer Yayınları.
- Bayar, B. (2004). *Performans yönetimine bütünsel bir bakış*. 6 Haziran 2004 tarihinde <http://www.insankaynaklari.com> adresinden erişildi.
- Bernardin, H. J., Joyce, I. ve Russell, E.A. (1998). *Human resource management*. Boston: Mc Graw Hill.
- Bryson, J. (2001). Measuring the performance of libraries in the knowledge economy and society. *Australian Academic and Research Libraries (AARL)*, 32, (4). 24 Eylül 2003 tarihinde <http://www.alia.org.au/publishing/aarl/32.4/full.text/bryson.html> adresinden erişildi.
- Bundy, A. ve Amey, L. (2006). Libraries like no others: Evaluating the performance and progress of joint use libraries. *Library Trends* 54 (4), 501-518.
- Çakmak, N. (2005). *Kütüphanelerde performans deęerlendirmesi ve yönetime etkisi*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
- Çakmak, N. (2006). Kütüphane yönetiminde performans deęerlendirmesi. E. Kaya ve E. Yılmaz (Yay. Haz), 42. *Kütüphane Haftası Bildirileri 27 Mart-2 Nisan 2006* içinde (ss. 67-86). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneęi.

- Çalık, T. (2003). *Performans yönetimi: Tanımlar, kavramlar, ilkeler*. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
- Efil, İ. (1998). *İşletmelerde yönetim ve organizasyon*. Bursa: Vipaş.
- Erdost, H. E. (2004). İşletmelerin yapısal ve yönetsel değişimleri. *Düşen enflasyon ortamında şirket yönetimi* içinde (ss.131-154). Ankara: Ankara Sanayi Odası.
- Erkan, H. (1998). *Bilgi toplumu ve ekonomik gelişme*. Ankara: Türkiye İş Bankası.
- Hançerlioğlu, O. (1993). *Toplumbilim sözlüğü*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Hernon, P. Ve McClure, C. R (1990). *Evaluation and library decision making*. Norwood: Ablex.
- ISO/FDIS 11620:1997(E). *International Standard, Information and Documantation: Library performance indicators*. Switzerland: ISO.
- Kasnaklı, B. (2002). Stratejiler ile performans göstergelerinin bütünlüğünü sağlayan bir model: Dengeli puan kartı (balanced scorecard). *Verimlilik Dergisi*, 2, 131-152.
- Kaplan, N. S. Ve Norton, D. P. (2003). *Balanced scorecard: Şirket stratejini eyleme dönüştürmek*. (S. Egeli, Çev.), (2.bs). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
- Kebede, G. (1999). Performance evaluation in library and information systems of developing countries: A study of the literature. *Libri*, 49, 106–119.
- Levetan, L. (2000). Implemeting performance measures. *American City & County*; 115 (13), 40.
- Newing, R. (1995). Wake up to the balanced scorecard. *Management Accounting*, 73 (3), 2-22.
- North, D. (2002). *Kurumlar, kurumsal değişim ve ekonomik performans*. (G. Ç. Güven, Çev.). İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
- Özgen, H., Öztürk, A. ve Yalçın, A. (2002). *İnsan kaynakları yönetimi*. Adana: Nobel Kitabevi.
- Society of Ontario Adjudicators and Regulators. (2006). *A performance Management Process*. 11 Eylül 2006 tarihinde http://www.soar.on.ca/soar-per_man.htm#proceess adresinden erişildi.

ŐimŐek, M. ve Nursoy, M. (2002). *Toplam kalite ynetiminde performans lm*. İstanbul: Hayat Yayınları.

TaŐtan, S. (2006). İnsan kaynakları ynetimi: Performans deęerlendirmesi 11 Eyll 2006 tarihinde <http://www.humanresourcesfocus.com/iky07.asp> adresinden eriŐildi.

Tekeli, H. (1994). *Bilgi aęı*. İstanbul: Simavi Yayınları.

Yalva, M. (2000). *Ktphane ve bilgi merkezlerinde sistem analizinin nemi ve uygulanabilirlięi: Bir rnek: İstanbul niversitesi Ktphane ve Dokmantasyon Daire BaŐkanlıęı baęlı birimlere yayın saęlama alt sisteminde sistem analiz alıŐması*. İstanbul: antay Kitabevi.

Yksel, . (1998). *İnsan kaynakları ynetimi*. Ankara: Gazi Kitapevi.